

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Хімічний факультет

Тези доповідей
XXIV Міжнародна конференція
студентів, аспірантів та молодих вчених
"Сучасні проблеми хімії"

17-19 травня 2023 рік

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Хімічний факультет

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

XXIV Міжнародної конференції студентів, аспірантів

та молодих вчених

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ХІМІЇ»

Book of abstracts

XXIV International Conference for Students, PhD Students

and Young Scientists

«MODERN CHEMISTRY PROBLEMS»

Київ, 17-19 травня 2023 р.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова комітету:

Воловенко Юліан Михайлович – декан хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.х.н., професор

Співголови комітету:

Куцєвол Наталія Володимирівна – заступник декана хімічного факультету, д.х.н., провідний науковий співробітник

Усенко Наталія Ігорівна – заступник декана хімічного факультету, к.х.н., доцент

Члени комітету:

Тананайко Оксана Юріївна – завідувач кафедри аналітичної хімії, д. х. н., доцент

Савченко Ірина Олександрівна – завідувач кафедри хімії високомолекулярних сполук, д.х.н., професор

Лампека Ростислав Дмитрович – завідувач кафедри неорганічної хімії, д.х.н., професор

Фрицький Ігор Олегович – завідувач кафедри фізичної хімії, д.х.н., професор

Григоренко Олександр Олегович – завідувач кафедри органічної хімії, д.х.н., доцент

Секретар комітету:

Москвіна Вікторія Сергіївна – доцент кафедри органічної хімії, к.х.н., старший дослідник

Відповідальні за роботу секцій:

«Аналітична хімія» – *Коржан Людмила Петрівна*, аспірантка кафедри аналітичної хімії; *Шабелько Андрій Русланович*, аспірант кафедри аналітичної хімії;

«Неорганічна хімія» – *Фесич Ігор Володимирович*, доцент кафедри неорганічної хімії, к.х.н.; *Виноградов Олександр Сергійович*, завідувач навч. лаб. фізико-хімічних методів дослідження, м.н.с., PhD

«Органічна хімія» – *Ващенко Богдан Вікторович*, аспірант кафедри органічної хімії;

«Фізична хімія» – *Каширіна Ярослава*, аспірантка кафедри фізичної хімії;

«Хімія високомолекулярних сполук» – *Парцєвська Софія Василівна*, молодший науковий співробітник кафедри хімії ВМС, к.х.н.

MECHANICAL SPECTROSCOPY OF SiO₂, RADIATION FUNCTIONALIZED NANOCOMPOSITES OF POLYAMIDE, POLYETHYLENE, POLYVINYLCHLORIDE AND MULTIWALLED CARBON NANOTUBES

*Onanko Y.A.¹, Charnyi D.V.¹, Marysyk S.V.^{1,2}, Onanko A.P.²,
Dmytrenko O.P.², Kulish M.P.², Pinchuk-Rugal T.M.²,
Popruzhenko V.M.², Gaponov A.M.², Kurochka L.I.², Ilyin P.P.²*

¹ Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS,
30222, Kyiv, 37 Vasylykivska, Str.; onanko@i.ua

² Taras Shevchenko Kyiv National University,
01601, Kyiv, Volodymyrs'ka str., 64/13, onanko@univ.kiev.ua

Mechanical spectroscopy, internal friction (IF) Q^{-1} in radiation functionalized nanocomposites of multiwalled carbon nanotubes (MCNT) and polyamide (NH(CH₂)₅CO)_n, polyethylene (C₂H₄)_n, polyvinylchloride (C₂H₃Cl)_n is represented. The influence of ultrasound (US) deformation ϵ_{US} studied on mechanical spectroscopy, internal friction (IF) Q^{-1} and dynamic elastic modulus $E = \rho V_{\parallel}^2$, dynamic shear modulus $G = \rho V_{\perp}^2$ of MCNT nanocomposites.

Metallography optical supervision of microstructure by means of the microscope "LOMO MVT", atomic-force microscopy (AFM) with high resolution were used. US pulse-phase method for determining of the elastic waves velocities $V_{\parallel}$, $V_{\perp}$ using USMV-LETI, modernized USMV-KNU and computerized "KERN-4" in figure 1 with frequencies $f_{\parallel} \approx 1$ MHz and $f_{\perp} \approx 0,7$ MHz, US invariant-polarization method for determining of the effective elastic constants C_{ijkl} were used [1]. The measured velocity error was equal to $\Delta V/V = 0,5 \div 1,5\%$.

Figure 1 - The illustration of the window for processing data of elastic wave velocity $V_{\parallel}$ measurements of computer device KERN-4

The transversal US velocity $V_{\perp} = 768 \pm 30$ m/sec, shear module $G = \rho V_{\perp}^2 = 578$ MPa, the longitudinal US velocity $V_{\parallel} = 2485 \pm 30$ m/sec, dynamical elastic module $E = \rho V_{\parallel}^2 = 6,057$ GPa, Poisson coefficient $\mu = 0,44$ nanocomposite polyethylene with low density high pressure (C₂H₄)_n + 3% MWCNT were determined from the oscillogram in figure 2.

Figure 2 - The illustration of the window for processing data of transversal elastic wave velocity measuring $V_{\perp} = 768$ m/sec in nanocomposite polyethylene + 3% MWCNT by phase method

It was found that as the result of the structural defect annealing IF background Q_0^{-1} significantly decreases during measuring of IF temperature dependences $Q^{-1}(T)$, which indicates the improvement of nanocomposite structure. Complex elastic modulus E^* nanocomposite is equal to the sum of dynamic elastic modulus $E' = \rho V_{\parallel}^2$ and loss modulus $E'' = E'/\delta$ [1]:

$$E^* = E'(1 + \delta) = \rho V_{\parallel}^2(1 + \delta) = \rho V_{\parallel}^2(1 + \pi Q^{-1}), \quad (1)$$

where δ - logarithmic decrement of US attenuation, ρ - nanocomposite density, $V_{\parallel}$ - longitudinal US elastic waves velocity, Q^{-1} - internal friction.

$$\frac{E''}{E'} = \delta = \pi Q^{-1} = \alpha \lambda = \alpha \frac{V}{f}, \quad (2)$$

where α - US attenuation coefficient, λ - US wavelength, f - US frequency. Internal friction is equal $Q^{-1} = \delta/\pi$. Poisson coefficient μ is equal to ratio of relative transversal compression $\varepsilon_{\perp}$ to relative longitudinal lengthening $\varepsilon_{\parallel}$ and is equal:

$$\mu = -\frac{\varepsilon_{\perp}}{\varepsilon_{\parallel}} = -\frac{\frac{\Delta X}{X}}{\frac{\Delta l}{l}} = -\frac{\Delta X}{\Delta l} \times \frac{l}{X}, \quad (3)$$

$$\mu = \frac{\frac{1}{2}V_{\parallel}^2 - V_{\perp}^2}{V_{\parallel}^2 - V_{\perp}^2}. \quad (4)$$

Conclusions

1. The increase of the nanocomposite crystallinity degree at growth of multiwalled carbon nanotubes concentration filling with the nanotubes of matrix results in the decline of content of organized phase.

2. As the result of mechanical study the presence of the strong effect between polyamide, polyvinylchloride, polyethylene and multiwalled carbon nanotubes was confirmed. The presence of the strong interaction for nanocomposite between polyamide-6 $(\text{NH}(\text{CH}_2)_5\text{CO})_n$ and multiwalled carbon nanotubes was confirmed.

Acknowledgements

This work has been supported by the Ministry of Education and Science of Ukraine: Grant of the Ministry of Education and Science of Ukraine for the prospective development of the scientific direction "Mathematical sciences and natural sciences" at Taras Shevchenko National University of Kyiv.

[1] Onanko, A. P., Kuryliuk, V. V., Onanko, Y. A. et al. Mechanical spectroscopy and internal friction in SiO_2/Si . *J. Nano- and Elec. Phys.* **2022**, *14* (6), 06029 (7). DOI: [https://doi.org/10.21272/jnep.14\(6\).06029](https://doi.org/10.21272/jnep.14(6).06029).

АВТОРСЬКИЙ ПОКАЖЧИК

Baran M.M.	127	Povoroznyuk V.B.	68
Behnecke M.	48	Roik O.S.	134
Bell Nicholle.	5, 26	Rudenko T.V.	114
Blahun O.P.	81	Shevchenko D.S.	147
Budkowski A.	179	Shymborska Ya.	179
Burdeinyi V.G.	127	Skirtach A.G.	175
Buvaylo E.A.	44	Sobechko I.B.	147
Charnyi D.V.	140	Stetsyshyn Y.	175, 179
Davydenko Y.M.	68	Strutyńska N.	48
Demchuk O.P.	89	Tarabara U.K.	149
Dmytrenko O.P.	140	Timoshenko V.M.	114
Doroshenko I.O.	81	Tkachenko T.V.	127
Duma Y.	48	Trusova V.M.	149
Filatov A.A.	102	Uhrin Dusan	26
Gaponov A.M.	140	Uhrin Dušan	5
Gorak Y.I.	147	Vashchenko B.V.	81, 89, 94
Grygorenko O.O.	89, 102	Vassilyeva O.Yu.	44
Holovach S.	102	Vasylieva S.M.	44
Holumbievskiy V.O.	89	Vlasenko N.E.	52, 56
Hriadchenko Nadiia.	5	Volovenko Yu.M.	94
Hryshchuk O.V.	89	Vus K.O.	149
Ilyin P.P.	140	Vynohradov O.S.	68
Ischenko Mykola	5	Yevdokymenko V.O.	127
Kamenskyh D.S.	127	Zhytniakivska O.A.	149
Kashyrina Ya.O.	134	Zulfigarov A.O.	52, 56
Kokozay V.N.	44	АЛЕКСЕЕВ С.О.	18, 20, 26, 29
Kovalenko I.V.	52, 56	Алі У.	29
Kovalov M.V.	94	Амірханов В.М.	69, 70
Kulish M.P.	140	Антонець М.О.	42
Kurochka L.I.	140	Балабушко М.О.	74
Kuzevanova I.S.	52, 56	Барашивець І.С.	75
Lishchynskiy O.	175	Барун П.О.	77
Marysyk S.V.	140	Бібік Ю.М.	129
Melnykov K.P.	102	Бідний І.О.	151
Moroz B.	102	Білозор І.В.	6
Mustafayeva F.A.	176	Благуно О.П.	82, 122
Onanko A.P.	140	Боднар Ю.П.	21
Onanko Y.A.	140	Бондаренко С.С.	43, 103
Pavlenko V.O.	68	Боровська А.В.	78
Petersen S.	48	Броварець В.С.	86
Pinchuk-Rugal T.M.	140	Брудко Т.В.	7
Popruzhko V.M.	140	Будніченко І. Е.	8